

ANBAU, ERNTE, VERARBEITUNG UND VERMARKTUNG VON WALNÜSSEN AUS AGROFORSTSYSTEMEN IN DEUTSCHLAND

1. Reifende Walnüsse; 2. Manuelle Walussernte; 3. Walnussschälmaschine; 4. Sortierband zur qualitativen Auswahl von Walnüssen bei der Walnussmesserei Böllersen (Fotos: Fischer / ZALF)

WAS UND WARUM:

Der Walnussanbau gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung als nachhaltige und wirtschaftlich rentable Form der Agroforstwirtschaft. Werden Walnussbäume mit Ackerfrüchten oder Grünland kombiniert, entstehen vielfältige und widerstandsfähige Systeme mit ökologischen und ökonomischen Vorteilen. Walnüsse werden sowohl wegen ihrer nährhaften Nüsse als auch wegen ihres hochwertigen Holzes geschätzt. Ihr vermehrter Anbau steht im Einklang mit der wachsenden Nachfrage nach regionalen und nachhaltigen Produkten. Der Nährwert von Walnüssen – reich an gesunden Fetten, Proteinen und Antioxidantien – fördert sowohl die menschliche Gesundheit als auch die Entwicklung einer wertschöpfenden Lebensmittelvielfalt.

Zu den wichtigen Erfolgsfaktoren und -praktiken zählen die standortangepasste Sortenauswahl, eine sorgfältige Pflanzung und Pflege, das Beschneiden zur Verbesserung der Holzqualität sowie geeignete Ernte- und Verarbeitungstechniken. Walnussbasierte Agroforstsysteme – egal ob silvoarabel, silvopastoral oder agrisilvopastoral – fördern Biodiversität, Bodenqualität und Klimaresilienz, während sie zugleich die ländliche Wirtschaft, nachhaltige Lebensmittelproduktion und Bioökonomie stärken.

SCHLÜSSELWÖRTER: Walnussanbau, nachhaltige Lebensmittelproduktion, Holz- und Nusswert, Bewirtschaftung, Marktchancen, Ökosystemleistungen

WIE WIRD DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENGEN?

Da die heimische Produktion nur einen Bruchteil der Nachfrage deckt, bietet der Walnussanbau in Deutschland bedeutende Chancen. Er erfordert jedoch zugleich eine sorgfältige Standortwahl, ein effektives Management sowie ausreichende Geduld, bis sich produktive Erträge einstellen. Eine Diversifizierung in verarbeitete und veredelte Produkte kann die Rentabilität deutlich steigern. Allerdings hängen Nussqualität und eine Verlustminimierung stark von einer effizienten Nacherntebehandlung ab. Regionale Kooperativen und Beratungsnetzwerke spielen zudem eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung von technischem Wissen, bei der Bereitstellung von technischer Verarbeitungsinfrastruktur sowie beim erleichterten Zugang zu Märkten. Die Integration von Walnüssen in Agroforstsysteme stärkt darüber hinaus nicht nur die Resilienz, Biodiversität und Bodengesundheit landwirtschaftlicher Produktionssysteme, sondern auch die ländliche Wirtschaft und die nachhaltige Lebensmittelproduktion.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Der Walnussanbau bietet vielfältige und langfristige Einkommensquellen aus Nüssen, Holz und anderen wertvollen Nebenprodukten. Starke Marktchancen resultieren aus der wachsenden Nachfrage nach regionalen und nachhaltigen Produkten. Walnüsse können zu nahrhaften Lebensmitteln wie Snacks, Öl, Tee, Likören, Süßungsmitteln und Mehl verarbeitet werden, während ihr Holz ein gefragter Rohstoff in der Möbel- und Handwerksindustrie bleibt. Dies fördert die Beschäftigung im ländlichen Raum und stärkt regionale Wertschöpfungsketten. In ökologischer Hinsicht verbessern Walnüsse die Bodenstruktur, verringern Erosion, speichern Wasser, binden Kohlenstoff und schaffen Lebensräume für Wildtiere. Viele Sorten sind besonders dürreresistent und an unterschiedliche Böden angepasst, was sie für eine Vielzahl von Regionen und Betriebsformen interessant macht.

NACHTEILE:

Walnussbäume benötigen 7–10 Jahre, um nennenswerte Erträge zu liefern, was Geduld erfordert und Gewinne verzögert. Der Erfolg hängt von einer sorgfältigen Standortwahl ab. Walnüsse sind anfällig für bestimmte Schädlinge (wie die Walnussfliege) und Krankheiten (insbesondere Bakterienbrand). Eine regelmäßige Überwachung und geeignete Gegenmaßnahmen sind daher notwendig. Eine rechtzeitige Ernte sowie eine sachgerechte Trocknung und Lagerung sind entscheidend für den Qualitätserhalt. Kleinere Produzenten verfügen jedoch oft nicht über entsprechende Verarbeitungs- und Vermarktungsinfrastrukturen. Die anfänglichen Investitionen für Pflanzmaterial, Standortvorbereitung und Infrastruktur sind vergleichsweise hoch. Zudem reagieren Walnüsse empfindlich auf späte Fröste, was Ertrag und Qualität beeinträchtigen kann.

PRAKTISCHE EMPFEHLUNGEN:

Wählen Sie Sorten, die in Ihrer Region bewährt sind. Zu den empfohlenen deutschen Sorten zählen u.a. „Kurmarker Walnuss“, „Ockerwitzer Lange“, „Seifersdorfer Runde“ sowie verschiedene Geisenheimer Sorten. Als geeignete internationale Sorten gelten „Franquette“, „Lara“, „Fernor“, „Scharsch“, „Broadview“ und „Mars“. Bevorzugen Sie tiefgründige, gut drainierte Böden mit verlässlicher Wasserversorgung. Pflanzen Sie in Streifen mit 12–15 Metern Abstand, um ein optimales Wachstum zu gewährleisten und Krankheiten vorzubeugen. Verwenden Sie manuelle oder mechanische Ernteverfahren. Reinigen, trocknen und lagern Sie die Nüsse sorgfältig (bei 6–12% Restfeuchte). Erkunden Sie regionale Märkte und Genossenschaften und behalten Sie die nachhaltige Wirtschaftlichkeit langfristig im Blick. Integrieren Sie Walnüsse, wo möglich, in gemischte oder erweiterte agroforstliche Systeme um Ertragsrisiken zu mindern.

LITERATURHINWEIS

Böllersen, V. (2019). *Revival der Walnuss: Neues und altes Wissen zum Walnussanbau in Deutschland. 2. überarbeitete Auflage. OLV: Kevelaer. EAN: 978-3-922201-95-3.*

DANIEL FISCHER*

* Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Arbeitsgruppe "Agrarökonomie und Ökosystemleistungen"

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.

KERNAUSSAGEN:

- **Walnuss-Agroforstsysteme in Deutschland vereinen ökologische und wirtschaftliche Vorteile, indem sie nahrhafte Nüsse, wertvolles Holz und weitere wertvolle Nebenprodukte liefern und zugleich die ländliche Wirtschaft, Resilienz und vielfältige Ökosystemdienstleistungen fördern.**
- **Ein erfolgreicher Walnussanbau erfordert eine sorgfältige Standortauswahl, angepasste Sorten, effektives Management sowie Geduld aufgrund der langen Reifezeiten und verzögerten Erträge.**
- **Walnüsse bieten ein starkes Marktpotenzial. Es bestehen zugleich Herausforderungen durch hohe Anfangsinvestitionen, Schädlinge und Krankheiten sowie den Bedarf an geeigneter Infrastruktur für Ernte, Verarbeitung und Vermarktung.**

Die Walnuss als multifunktionale Baumart mit vielfältigen Nutzungspotenzialen
(Foto: Fischer / ZALF)